

KANAKUNJUT IPAK QURTLARINI PARVARISHLASHDA HARORATNI TA'SIRI

Valiev Sayfiddin Tojiddinovich¹, Abdullaeva Farangiz Xayrullaevna²

¹Ipakchilik ITI direktori, q.x.f.d., katta i.x;

²Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471775>

Annotatsiya. Yangi turdagi qimmatbaho tabiiy tola beruvchi foydali hashoratlarni O'zbekiston iqlim sharoitlariga moslanuvchanligini o'rganish, muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu ishda Kanakunjut ipak qurtini parvarishlash davrida katta ahamiyatga ega bo'lgan tashqi muhit omillaridan harorat va namlikni ta'siri o'rganildi. Kanakunjut ipak qurti Mamlakatimizda ilk bor boqib sinovdan o'tkazildi. Shuning uchun bu foydali tabiiy tola beruvchi hashortni bizning iqlim sharoitlarimizga moslashtirish va unga ta'sir etuvchi tashqi muhit omillarini me'yorlarni asoslash dolzarb muammo hisoblanadi. Va bunda birinchi navbatda namlik va harorat me'yorlarini aniqlash muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Knakunjut ipak qurti, suv, bug'lanish, kanakunjut bargi, hosildorlik, to'yimli, pilla, harorat, pilla, kanakunjut o'simligi.

Аннотация. Изучение адаптация нового вида ценных волокнообразующих насекомых к климатическим условиям Узбекистана представляет собой весьма важное направление. В данной работе исследовался айлантовый шелкопряд Эри (*S. cynthia ricini*). Было выявлено, как внешние факторы, такие как температура, влажность и источник питания в виде клещевины обыкновенной (*Ricinus communis*), влияют на его развитие.

Айлантовый шелкопряд впервые был выращен и протестирован в условиях нашей республики. Поэтому адаптация этого полезного насекомого к нашим климатическим условиям и определение оптимальных норм внешних факторов, влияющих на его развитие, представляют собой актуальную проблему.

Ключевые слова: Айлантовый шелкопряд, Клещевина обыкновенная, кокон, урожайность, питательность, температура, влажность, испарение.

Annotation. The study of the adaptation of a new species of valuable fiber-forming insects to the climatic conditions of Uzbekistan is a very important area. In this work, the ailanthic silkworm Erie (*S. cynthia ricini*) was studied. It was revealed how external factors such as temperature, humidity and a food source in the form of castor castor (*Ricinus communis*) affect its development.

The ailanthus silkworm was first grown and tested in our republic. Therefore, the adaptation of this beneficial insect to our climatic conditions and the determination of optimal norms of external factors affecting its development are an urgent problem.

Key words: Ailanthus silkworm, Castor, cocoon, yield, nutritional value, temperature, humidity, evaporation.

Kirish.

Ma'lumki, tabiiy ipak faqat tut ipak qurti pillasidan emas, balki ipak qurtining saturnid oilasiga kiruvchi 20 ga yaqin turidan iborat bo'lgan yovvoyi ipak qurtlarining pillasidan ham olinadi. Ushbu yovvoyi ipak qurtlari o'ragan pilladan juda kam ipak olinadi. Ammo ularning tolasi pishiq, tabiiy chiroyli, rangdor, ximiyaviy moddalar va boshqa zararli ta'sirlarga chidamliligi bilan

alohida ajralib turadi. Lekin tolasi tut ipak qurtining pillasiga nisbatan yo'g'on, yomon yigiriladi (ba'zilar yigirilmaydi), turli xil ranglarga bo'yalmaydi, ipak miqdori kam bo'ladi. Ko'pchilik yovvoyi ipak qurtining pillalaridan ipak paxta (momiq) olinib, ular tabiiy sharoitda, ya'ni daraxtzor yoki butazorlarda boqiladi.

Yovvoyi ipak qurtidan biri hisoblangan Kanakunjut ipak qurtlari asosan kanakunjut o'simligi bargi bilan oziqlanganligi sababli, shu o'simlik nomi bilan nomlangan. Bundan tashqari sirena, olma va aylant daraxti barglari bilan ham oziqlanadi.

Kanakunjut ipak qurti aylant ipak qurtiga juda yaqin bo'lib, 4-7 marotabagacha avlod beradi. U kanakunjut, siren, yovvoyi olma daraxtlarining bargi bilan oziqlanadi. Ularning uragan pillalari oq, jiggar rang kizg'ish tusli bo'lib, olingan ipak tolasi yaltirab turadi. Kanakunjut ipak qurti Hindiston, Xitoy va Vetnam mamlakatlarida uchraydi.

Qurtlarni yuqori haroratda boqish va oziqlantirish sonini oshirish borasida muayyan tadqiqotlar olib borilgan. N. Chernetsova [1], N.G. Bogautdinov, G.V. Butenko va boshqalar o'z izlanishlarida ipak qurtini ishlab chiqarish sharoitida optimal harorat va nisbiy namlikni me'yorida ushlab hamda qurtlarning rivojlanish davri davomida har xil vaqtda (kunduzi 7 marotaba, kechasi 2 marta jami 9 marta) oziqlantib, qurtlarning o'sishini tezlashtirish va pilla mahsuldorligini oshirish mumkinligini ibotlaganlar[2].

Tadqiqotlarida ipak qurtini boqish davri uchun tabiiy usulda optimal havo harorati $f, ^\circ C$ 24-25, nisbiy namligi $W, \%$ 65-70 bo'lsa, pilyonka ostida esa optimal havo harorati $f, ^\circ C$ 25-26, nisbiy namligi $W, \%$ 75-80 ko'rsatkichlarga erishish orqali unga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganib, yangi texnologiya asosida pilyonka ostida ipak qurtini parvarishlash joriy qilish sifatli pilla yetishtirish mumkinligini ta'kidlagan [3].

Tadqiqotchilarning eng asosiy e'tibor ipak qurti zotiga, unga yaratilgan sharoitga hamda ozuqasiga qaratilgan. Olimlarning fikricha, hosildorlik va pillaning sifati ozuqaning to'yimliliigi va ipak qurtining to'g'ri parvarishlanishiga bog'liq. Ipak qurtiga yaratilgan sharoit maqbul sharoitdan ozgina chetga chiqsa ham ipak qurtining hosildorligi kamayadi, IV-V yoshdagi ipak qurtlarini $29^\circ C$ haroratda saqlanishi (maqbul harorat $24-25^\circ C$) olingan pillalarning o'rtacha vaznini 8%, III-yoshning uch kunga cho'zilishi esa 15%, ozuqani me'yoridan 20% kam berilishi pillaning o'rtacha vaznini 12% kamayishiga sabab bo'lishini ta'kidlaganlar. I-II yoshdagi ipak qurtlarining 87% markazlashgan holda, havo harorati $26-28^\circ C$ va namligi 80-90% bo'lgan sharoitda kuniga 2-3 marta oziqlantirilib parvarishlanadi, barglarni yangidek saqlanishini ta'minlaydi. Pilla o'rash davrida havo harorati $22-23^\circ C$ namligi 60-75% ni tashkil etilishi keng yoritilgan [4, 5].

Pilladan chuvib olingan ipak tolasi sifat ko'rsatkichlari pillaning turiga, zotga bog'liqligi haqida tajribalar olib bordilar [6]. Chet eldan keltirilgan duragaylarpillalarining biologik va texnologik ko'rsatkichlariga harorat va namlikning ta'sirini Qoraqalpoq sharoitida tadqiq etdilar va asoslantruvchi natijalar olganlar[7].

Material va metodlar. Kanakunjut ipak qurtining Respublikamizda parvarishlash va uning yetishtirish agrotexnikasi usullari umuman o'rganilmagan va ishlab chiqilmagan. Shu sababli O'zbekistonda ilk bor 2024 yil kanakunjut ipak qurtlari boqilib sinovdan o'tkazildi. Va uning parvarishlash hamda pilla yetishtirish bo'yicha me'yorlarini ishlab chiqishga qaratilgan tadqiqotlar boshlangan.

O'zbekistonning issiq iqlim sharoitda 2024 yil Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutida Xitoy davlatidan ilk bor kanakunjut ipak qurti urug'lari olib kelinib jonlantirildi va parvarishlanib sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, kanakunjut ipak qurtlarining asosiy ozuqasi hisoblangan

kanakunjut o'simligini ham 4 ta navi olib kelindi va 0,5 gektar maydonga ekilib, tadqiqot ishlari o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari tahlili. Hasharotlarning hayoti mo'tadil haroratga moslashgan bo'lib, harorat va namlik ortishi lichinkalar organizmidagi metabolitik hayotiy jarayonlarni tezlashtirishga olib keladi. Harorat va namlik me'yorida pasaysa, qurtlar organizmida ushbu jarayonlar susayishi kuzatiladi. Ipak qurtining lichinkalik davri va po'st tashlash jarayonlarida me'yoridagi harorat va namlik 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Kanakunjut ipak qurtining o'sish va rivojlanish davrida havo harorati va nisbiy namlik

Tashqi muhit omillari	1 yoshda	2 yoshda	3 yoshda	4 yoshda	5 yoshda
Havo harorati, °C	28	27-26	27-26	25-26	25
Havoning nisbiy namligi, %	80-90	80-85	80-85	75-80	75-80

Qurtxona havosining nisbiy namligi mo'tadil darajadan kamayganda qurtlar tanasi va barg sathidan suvning bug'lanishi kuchayadi, natijada barg so'lib qoladi va ozuqaning samaradorligi keskin pasayadi.

Havoning nisbiy namligi ko'payishi bilan barg tarkibidagi suvning yo'qolishi birmuncha sekinlashadi, uning hazm bo'lish darajasi oshadi. Ammo nisbiy namlikning xaddan tashqari ortishi mikroorganizmlarning ko'payishi uchun sharoit yaratadi va kasalliklarning tarqalishiga sabab bo'ldi.

Bizning tadqiqotlarimiz jarayonida qurtlarning IV va V yoshida ayniqsa, havo nisbiy namligining ko'payishi kuzatildi. Shuningdek, ozuqaga to'ygan kanakunjut qurtlar beshinchi yoshning 6 chi kuni barg yeyishdan to'xtadi va organizmdagi barcha ortiqcha chiqindilarni tashqariga chiqaradi. Bu vaqtda g'analar ho'l bo'lib qoldi. Ortiqcha suyuqlikning bug'lanishi natijasida qurtxona havosining suv bug'lariga to'yish darajasi ancha ko'payadi. Bu vaqtda ortiqcha namlikni qurtxonadan yo'qotish tadbir-choralarini ko'rildi.

Qurtxonalarni shamollatish. Kanakunjut qurtlarining o'sishi va rivojlanishida toza havo ma'lum ahamiyat kasb etganligi uchun qurtxonani shamollatib turish katta ahamiyatga ega. Qurtlar nafas olish jarayonida ko'plab karbonat angidrid gazi va namlik ajratadi. Ayniqsa, katta yoshdagi qurtlar kuchli nafas oladi. Qurtxonada to'planib qolgan is gazi va ortiqcha namlik qurtlarga zararli ta'sir etadi. Shuning uchun qurtxonadagi is gazi va ortiqcha namlikni yo'qotish maqsadida xonalarni vaqti-vaqti bilan shamollatib turish kerak. Kichik yoshlarida 3-4 soatda eshik va derazalarni ochib 15-20 minut shamollatiladi. Katta yoshlarida 2-3 soatda eshik va derazalarni ochib 20-30 minut shamollatiladi. Havo salqin kelgan kunlarda shamollatish vaqtini 10-15 minutga qisqartirish mumkin.

Qurtxonalarni shamollatish pilla o'rash davrida ham muhim ahamiyatga ega. Yuqori sifatli pilla yetishtirishni ko'zlagan qurt boquvchi kanakunjut qurtlari dastaga kirganda kunning issiq vaqtida eshik va derazalarni biroz ochib qo'yishi kerak. Ammo yorug'lik ko'p tushmaslik kerak kanakunjut qurtlari yorug'likdan qochib qorong'u joyda pilla o'rashni xush ko'rishi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, harorat va nisbiy namlik kanakunjut qurt boqish davrining davomiyligi va yashovchanligiga ta'sir etadi. Kanakunjut ipak qurti uchun me'yoriy harorat yoshiga qarab 25-29 °S ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, me'yoriy namlik 75-90 foiz bo'lishi talab etiladi. Kanakunjut ipak qurtining o'sishi va rivojlanishini tadqiq etishdan asosiy maqsad Respublikamiz iqlim sharoitlarida boqishni yo'lga qo'yish va undan sifatli hamda yuqori

pilla olishdir. Ilmiy tadqiqotlar hamda ishlab chiqarishda Kanakunjut ipak qurtining zot va ular ishtirokidagi duragay kombinasiyalari kam ipakchanlik bilan birga tolasi sifatsiz bo‘lsa, bunday kanakunjut ipak qurti zotlarni ishlab chiqarishga joriy etish imkoni bo‘lmaydi. Chunki bu katta miqdorda mehnat, vaqt va ozuqa talab etiladi. Shulardan kelib chiqqan holda, kanakunjut ipak qurtining rivojlanish davomiyligi, ya’ni o‘sishga namlik va haroratni ta’siri bo‘yicha barcha ko‘rsatkichlari aniqlandi bu katta ahamiyatga egaligni asoslandi.

Xulosa

Kanakunjut ipak qurti boqish agrotexnikasi bo‘yicha olib borilgan ilmiy ishlarda iqlim sharoiti, ozuqaviy bazaning xususiyatlari, ekologik va iqtisodiy jihatlar batafsil o‘rganilgan. Ammo O‘zbekiston sharoitiga xos bo‘lgan lokal tadqiqotlarni kengaytirish va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, mavjud adabiyotlar asosida yangi agrotexnik yondashuvlarni ishlab chiqish ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Chernetsova N. Increasing the viability of hybrid offspring when crossing parents from different upbringing conditions. Ways to increase the productivity of the silkworm. Tashkent, 1966, pp. 26-31.
2. Bogautdinov N.G., Butenko G.V., Lavrentiev S.D., Lavrov N.V., Sukhanov A.A., Khafizov H.R., Khakhanov A.I., Yanov V.Ya. Educational book silkworm. Moscow, 1981, pp. 175-179
3. Sulaymonov Sh.A., Sotvoldiyev A.A va Abduraxmonov A.A. Tadbirkorlik yo‘li bilan tabiiy ipak xom ashyosini etishtirish holatlari va istiqbollari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Volume 1. ISSUE 9, ISSN 2181-1784 p.
4. Baxriddinov A.O., Axmedov U., Fayzullaeva G. Ozuqa maydonining pilla xosildorligiga ta’siri. // J. Zooveterinariya. T.: 2014. №4. B.39
5. Mamaraziqov A.Yu. Vliyanie xraneniya vozdušno-suxix kokonov na vıxod shelkoproduktov. // J.Shelk, -№1.- 1991. – S. 22-24.
6. Soliyeva M.B., No‘monov N.N. Dasta turlari va ularni tayyorlash. International scientific-practical conference actual issues of agricultural development: problems and solutions. June 6-7, 2023. R. 205-207.
7. Umbetbaeva G.B., Erimmatovna G.A. “Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences”. Italia. 174-179.